

Karya Tulis Ilmiah

Evaluasi Pengaruh Peningkatan Daya terhadap Suhu Bahan Bakar dan Reaktivitas Reaktor Kartini Berdasarkan Data Pemantauan Operasional

Artikel ilmiah ini disusun dalam rangka untuk pemenuhan capaian kinerja mahasiswa

Disusun Oleh :

Muhammad Aqil Hisyam / Elektro Mekanika / 032200022

Dosen Pengampu/Pembimbing :

Dr. Rio Natanael Wijaya

POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

YOGYAKARTA

2025

LEMBAR PERSETUJUAN

MAKALAH ILMIAH

Evaluasi Pengaruh Peningkatan Daya terhadap Suhu Bahan Bakar dan Reaktivitas Reaktor Kartini Berdasarkan Data Pemantauan Operasional

Disusun oleh:

Muhammad Aqil Hisyam / Elektro Mekanika / 032200022

Telah diperiksa dan disetujui pada tanggal 13 Juli 2025 oleh:

Dosen Pembimbing/Dosen Pengampu Mata kuliah

Dr. Rio Natanael Wijaya, M.Si.

NIP. 199101042019021001

**Evaluasi Pengaruh Peningkatan Daya terhadap Suhu Bahan Bakar dan Reaktivitas
Reaktor Kartini Berdasarkan Data Pemantauan Operasional**

***Evaluation of the Impact of Power Increase on Fuel Temperature and Reactivity of the
Kartini Reactor Based on Operational Monitoring Data***

Muhammad Aqil Hisyam¹

¹Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia - Jl. Babarsari Kotak POB 6101/YKKB, Ngentak, Caturtunggal, Kec.
Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281

aqilhisyam040604@gmail.com

ABSTRAK

Evaluasi Pengaruh Peningkatan Daya terhadap Suhu Bahan Bakar dan Reaktivitas Reaktor Kartini Berdasarkan Data Pemantauan Operasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara daya reaktor, suhu bahan bakar, dan suhu tangki reaktor pada Reaktor Kartini Yogyakarta sebagai bagian dari evaluasi kestabilan termal dan neutronik. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari sistem pemantauan operasional reaktor yang tersedia secara daring. Fokus utama penelitian adalah pada perilaku termal bahan bakar terhadap peningkatan daya serta konsekuensinya terhadap reaktivitas sistem. Hasil analisis menunjukkan bahwa suhu bahan bakar meningkat secara signifikan dan non-linier seiring dengan peningkatan daya, sedangkan suhu tangki reaktor meningkat secara lebih lambat dan stabil. Estimasi perubahan reaktivitas dilakukan menggunakan koefisien reaktivitas suhu bahan bakar sebesar $-1,108 \times 10^{-4} \Delta\rho/^\circ\text{C}$. Diketahui bahwa kenaikan suhu bahan bakar dari 40°C ke 135°C menyebabkan penurunan reaktivitas sekitar $-0,0105 \Delta\rho$. Hal ini menunjukkan bahwa sistem memiliki umpan balik negatif alami yang efektif dalam menahan lonjakan daya. Temuan ini memperkuat pentingnya monitoring parameter termal untuk mendukung keselamatan dan kestabilan operasi reaktor.

Kata kunci: Reaktor Kartini, suhu bahan bakar, daya reaktor, reaktivitas, koefisien suhu, umpan balik negatif

ABSTRACT

Evaluation of the Impact of Power Increase on Fuel Temperature and Reactivity of the Kartini Reactor Based on Operational Monitoring Data. This study aims to analyze the relationship between reactor power, fuel temperature, and reactor tank temperature in the Kartini Reactor Yogyakarta as part of an evaluation of thermal and neutronic stability. The data used are secondary data obtained from the reactor's operational monitoring system, which is publicly accessible online. The primary focus of the study is on the thermal behavior of the fuel in response to increasing power, along with its consequences on system reactivity. The analysis shows that fuel temperature increases significantly and non-linearly as reactor power rises, whereas the reactor tank temperature increases more gradually and steadily. An estimation of reactivity change was conducted using the fuel temperature reactivity coefficient of $-1.108 \times 10^{-4} \Delta\rho/^\circ\text{C}$. It was found that an increase in fuel temperature from 40°C to 135°C results in a reactivity decrease of approximately $-0.0105 \Delta\rho$. This indicates that the system

possesses a natural negative feedback mechanism that effectively mitigates power surges. These findings highlight the importance of thermal parameter monitoring to ensure the safety and stability of reactor operation.

Keywords: *Kartini Reactor, fuel temperature, reactor power, reactivity, temperature coefficient, negative feedback*

PENDAHULUAN

Pengoperasian reaktor nuklir, baik untuk keperluan riset maupun pembangkitan tenaga, menuntut adanya sistem pemantauan dan kontrol yang ketat terhadap parameter-parameter utama reaktor. Di antara parameter penting tersebut, suhu bahan bakar, suhu reaktor (pendingin/moderator), dan daya reaktor merupakan tiga variabel yang saling berkaitan dan sangat menentukan tingkat keselamatan serta stabilitas reaktor dalam kondisi operasi normal maupun transien. Hubungan antara ketiganya bersifat kompleks dan tidak linier, karena melibatkan mekanisme fisika inti dan termal-hidrolika yang saling memengaruhi.

Suhu bahan bakar berfungsi sebagai indikator langsung dari panas yang dihasilkan melalui proses fisi. Peningkatan daya reaktor akan meningkatkan energi yang dilepaskan, yang kemudian meningkatkan suhu bahan bakar. Peningkatan suhu ini memicu efek Doppler, yaitu pelebaran penampang lintang resonansi neutron, sehingga memperbesar peluang penyerapan neutron non-produktif dan secara otomatis menurunkan reaktivitas. Hal ini membentuk suatu mekanisme umpan balik negatif yang sangat penting dalam menjaga kestabilan dan keselamatan operasi reaktor. Pengaruh efek Doppler terhadap reaktivitas telah diamati secara nyata pada berbagai reaktor. Misalnya, pada reaktor TRIGA IPR-R1 di Brasil, koefisien reaktivitas suhu bahan bakar diukur sebesar $-0.8 \text{ } \phi/\text{ }^\circ\text{C}$, dan daya reaktivitas $-0.6 \text{ } \phi/\text{kW}$ [2]. Nilai-nilai negatif tersebut menegaskan bahwa kenaikan suhu bahan bakar memiliki efek stabilisasi terhadap reaktor.

Fenomena serupa juga diamati pada reaktor Kartini. Berdasarkan verifikasi independen menggunakan MCNP oleh BAPETEN, diketahui bahwa koefisien reaktivitas temperatur bahan bakar bernilai $-1.108 \times 10^{-4} \Delta\rho/\text{ }^\circ\text{C}$ [5]. Penelitian lanjutan menunjukkan bahwa nilai ini divalidasi secara konsisten melalui simulasi dan eksperimen dengan software MCNP-6, tanpa perbedaan signifikan secara statistik [4].

Di sisi lain, suhu pendingin reaktor juga mengalami peningkatan seiring naiknya daya. Namun laju kenaikannya cenderung lebih lambat dibanding suhu bahan bakar, karena panas dari bahan bakar perlu waktu untuk ditransfer ke media pendingin. Walaupun lebih lambat, kenaikan suhu pendingin turut menurunkan densitas moderasi dan memperkuat efek umpan balik negatif. Misalnya, pada reaktor RSG-GAS, peningkatan daya dari 1 hingga 15 MW menghasilkan koefisien reaktivitas daya sebesar -1.028 sen/MW , yang semakin negatif seiring naiknya daya [3]. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi suhu bahan bakar dan pendingin terhadap reaktivitas berjalan simultan, dan saling melengkapi dalam menjaga kestabilan reaktor.

Hubungan antara suhu bahan bakar, suhu pendingin, dan daya reaktor juga telah diteliti pada reaktor generasi lanjut seperti High Temperature Reactor (HTR). Studi pada desain HTR tipe prismatik berbahan bakar $\text{UO}_2\text{-ThO}_2$ dan pendingin garam cair FLiBe menunjukkan bahwa sensitivitas sistem terhadap perubahan suhu sangat tinggi. Koefisien reaktivitas suhu bahan bakar dan pendingin yang diperoleh bernilai negatif, memperkuat desain keselamatan melekat (inherent safety) yang menjadi tujuan utama pengembangan reaktor generasi IV [1].

Dengan mempertimbangkan dinamika interaksi antara ketiga parameter tersebut dalam domain waktu, analisis hubungan daya, suhu bahan bakar, dan suhu reaktor menjadi sangat penting untuk mengevaluasi karakteristik neutronik dan termal dari suatu reaktor. Penelitian ini akan berfokus pada pemantauan dan analisis hubungan ketiga parameter tersebut terhadap waktu berdasarkan data eksperimental dari operasi reaktor. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap evaluasi keselamatan operasional reaktor serta menjadi acuan dalam pengembangan sistem kontrol dan pemantauan berbasis data.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara daya reaktor dengan dua parameter termal utama, yaitu suhu bahan bakar dan suhu tangki reaktor. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari sistem pemantauan operasional Reaktor Kartini Yogyakarta, melalui situs resmi yang dapat diakses publik. Penelitian ini berfokus pada pemrosesan dan analisis data yang terekam selama pengoperasian reaktor, dengan memperhatikan keterkaitan antara daya yang dihasilkan reaktor (dalam satuan kilowatt), suhu dalam elemen bahan bakar, dan suhu air pendingin di tangki reaktor. Seluruh parameter tersebut dicatat secara real time oleh sistem monitoring, dan dianalisis untuk memahami karakteristik termal dan respons daya dalam kondisi operasi aktual reaktor.

Pengolahan dan analisis data dilakukan oleh peneliti menggunakan perangkat lunak untuk keperluan plotting grafik dan analisis. Fokus utama analisis adalah memetakan hubungan antara daya reaktor terhadap suhu bahan bakar dan suhu tangki, serta mengamati pola-pola karakteristik termal yang muncul dalam konteks dinamika reaktor.

Untuk melengkapi pemahaman terhadap kestabilan reaktor, dilakukan pula estimasi perubahan reaktivitas berdasarkan pendekatan teoritis dengan menggunakan koefisien reaktivitas suhu (α_T) yang diperoleh dari studi sebelumnya pada Reaktor Kartini. Estimasi ini bertujuan untuk menggambarkan kemungkinan efek umpan balik negatif yang timbul akibat perubahan suhu dan daya secara simultan, sebagai bagian dari evaluasi keselamatan dan stabilitas neutronik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Grafik dibagi menjadi dua segmen utama: fase startup menuju operasi normal, dan fase operasi penuh menuju shutdown. Masing-masing memperlihatkan dinamika termal bahan bakar dan tangki reaktor terhadap daya yang diterapkan.

Gambar 1. Kondisi start-up hingga operasi normal

Pada fase awal startup, suhu bahan bakar menunjukkan pola kenaikan yang tidak linier terhadap peningkatan daya. Kenaikan tajam mulai terjadi pada rentang daya 20–80 kW, yang menunjukkan bahwa peningkatan daya tidak berbanding lurus dengan perubahan suhu. Kecenderungan eksponensial ini menandakan terjadinya peningkatan laju reaksi yang signifikan, sehingga pembangkitan panas dalam bahan bakar meningkat tajam dalam waktu singkat.

Setelah daya mendekati 100 kW, suhu bahan bakar mencapai titik maksimum di sekitar 135°C. Dari tren yang diamati, reaktor mulai memasuki kondisi termal stabil, di mana peningkatan daya selanjutnya tidak menghasilkan lonjakan suhu yang berarti. Hal ini menandakan bahwa sistem telah memasuki titik keseimbangan antara laju pembangkitan panas dan pelepasannya.

Untuk mengukur besarnya efek umpan balik negatif akibat kenaikan suhu bahan bakar, dilakukan estimasi perubahan reaktivitas berdasarkan data grafik yang memperlihatkan bahwa suhu bahan bakar meningkat dari sekitar 40°C pada daya rendah hingga mencapai 135°C pada daya tinggi. Dengan menggunakan koefisien reaktivitas temperatur bahan bakar untuk Reaktor Kartini sebesar $\alpha_T = -1,108 \times 10^{-4} \Delta\rho/^\circ\text{C}$ [5], maka penurunan reaktivitas yang terjadi dapat dihitung sebagai berikut:

$$\Delta\rho = \alpha_T \times \Delta T = (-1.108 \times 10^{-4}) \times (135 - 40) = -0.010526 \Delta\rho$$

Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa kenaikan suhu bahan bakar sepanjang proses peningkatan daya menghasilkan penurunan reaktivitas sekitar $-0,0105 \Delta\rho$. Nilai ini tergolong signifikan

dalam konteks kinetika reaktor, karena cukup untuk menghasilkan umpan balik negatif yang efektif dalam menahan laju pertumbuhan daya secara alami, khususnya selama fase transien dari startup menuju operasi penuh.

Suhu tangki reaktor selama proses ini juga cenderung stabil, berada di kisaran 25–30°C, dan tidak menunjukkan perubahan tajam meskipun daya meningkat secara substansial. Stabilitas suhu tangki mengindikasikan bahwa kapasitas kalor sistem pendingin cukup besar untuk menyerap panas tanpa mengalami akumulasi termal berlebih. Respon suhu yang lambat terhadap perubahan daya menegaskan bahwa sistem pendingin bekerja secara efektif sejak awal startup.

Gambar 2. Kondisi operasi penuh hingga shutdown

Setelah daya mencapai kondisi penuh, suhu bahan bakar menunjukkan tren mendatar pada nilai maksimum sekitar 135°C, tanpa fluktuasi signifikan. Ini menegaskan bahwa sistem telah berada dalam kondisi operasi steady, di mana beban termal sudah sepenuhnya ditanggung oleh sistem pendingin tanpa menyebabkan kenaikan suhu lanjutan.

Ketika daya reaktor diturunkan hingga nol, suhu bahan bakar tidak langsung kembali ke nilai awal, melainkan mengalami penurunan bertahap. Berdasarkan data yang diperoleh, waktu yang dibutuhkan untuk menurunkan suhu dari kondisi maksimum hingga kembali ke 30°C adalah sekitar 3 menit. Ini menunjukkan adanya pelepasan panas residual yang tetap terjadi setelah shutdown, serta mencerminkan waktu relaksasi termal sistem akibat inersia panas dalam bahan bakar.

Suhu tangki reaktor sepanjang fase operasi penuh hingga shutdown tetap berada pada kisaran rendah yang stabil, sebagaimana halnya pada fase startup. Konsistensi ini menunjukkan bahwa sistem pendingin memiliki kapasitas yang cukup untuk menjaga kestabilan termal reaktor secara menyeluruh, bahkan saat terjadi fluktuasi energi yang besar pada bahan bakar. Kemampuan ini mencerminkan sistem perpindahan panas yang efisien dan tangguh terhadap perubahan daya mendadak—karakteristik yang

krusial dalam desain pengendalian termal reaktor. Secara keseluruhan, grafik ini menegaskan bahwa daya reaktor berperan langsung dalam menentukan laju produksi panas, yang memengaruhi suhu bahan bakar secara signifikan, sekaligus memicu respons umpan balik neutronik yang menjadi bagian fundamental dalam kestabilan sistem reaktor daya maupun reaktor riset.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data pemantauan operasional Reaktor Kartini, ditemukan bahwa peningkatan daya reaktor berbanding lurus dengan peningkatan suhu bahan bakar, yang menunjukkan pola non-linier dan signifikan terutama pada rentang daya menengah hingga tinggi. Sementara itu, suhu tangki reaktor menunjukkan kenaikan yang lebih stabil dan lambat. Peningkatan suhu bahan bakar juga memicu efek Doppler, yang menghasilkan penurunan reaktivitas sebagai mekanisme umpan balik negatif. Estimasi perubahan reaktivitas berdasarkan koefisien suhu bahan bakar menunjukkan penurunan sebesar $-0,0105 \Delta\rho$. Temuan ini mengindikasikan bahwa sistem reaktor memiliki karakteristik pengendalian diri termal-neutronik yang penting dalam menjaga kestabilan operasi. Oleh karena itu, pemantauan dan pemahaman terhadap dinamika suhu bahan bakar dan daya reaktor sangat penting sebagai dasar perancangan sistem keselamatan dan kontrol reaktor yang handal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan hingga saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dengan baik. Penyusunan KTI ini tentu bukanlah hasil dari usaha pribadi semata, melainkan juga buah dari bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing yang dengan sabar membimbing dan memberikan arahan selama proses penyusunan karya ini. Bimbingan beliau telah menjadi penuntun yang sangat berarti dalam memahami setiap tahapan penyusunan dan analisis yang dilakukan.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh dosen dan staf akademik yang selama ini telah membagikan ilmunya dan menciptakan suasana belajar yang mendorong saya untuk berpikir kritis dan mandiri. Tidak lupa, saya juga menghargai dukungan dari teman-teman seperjuangan yang telah menjadi tempat bertukar pikiran, berbagi semangat, dan saling menyemangati di saat-saat sulit.

Yang teristimewa, saya menyampaikan terima kasih dan rasa hormat yang mendalam kepada keluarga saya, terutama kedua orang tua, atas doa, dukungan moral, dan kasih sayang yang tiada henti. Tanpa restu dan semangat dari mereka, karya ini tidak akan pernah selesai sebagaimana mestinya.

Saya menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun akan sangat saya hargai demi perbaikan dan pembelajaran di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Abdi, M., Sihana, & Agung, A. (2018). Analisis neutronik high temperature reactor (HTR) dengan bahan bakar UO_2 - ThO_2 tipe prismaik berpendingin LiF - BeF_2 . *Prosiding Seminar Nasional Quantum*, 713, 1–11.
- [2]. Souza, R. M. G. P., & Mesquita, A. Z. (2009). Measurements of the isothermal, power and temperature reactivity coefficients of the IPR-R1 TRIGA reactor. *INAC 2009, Rio de Janeiro, Brazil*.
- [3]. Susanto, S., Sigit, S., & Suparjo. (2020). Pengukuran koefisien reaktivitas daya reaktor RSG-GAS. *Buletin Pengelolaan Reaktor Nuklir*, XVII(2), 1–10.
- [4]. Shobriyyah, Z. (2024). Validasi nilai koefisien reaktivitas negatif suhu bahan bakar reaktor Kartini dengan software MCNP-6. *Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*.
- [5]. Rohman, B. (2009). Koefisien Reaktivitas Temperatur Bahan Bakar Reaktor Kartini. *Jurnal Sains dan Teknologi Nuklir Indonesia*, X(2), 59–70.